

Научная статья

УДК 81'255.2

DOI: 10.5281/zenodo.15768285

ЯНГ-ЭДАЛТ ХОРРОР КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА

© 2025 Е.А. Бармина¹, О.Г. Скидан², А.И. Фортун³

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»

ORCID¹: 0000-0002-8255-401X

ORCID²: 0000-0003-3231-1965

ORCID³: 0009-0002-6431-7763

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются особенности воплощения категории «ужасное» в современном тексте жанра янг-эдалт в контексте адекватной актуализации его прагматического потенциала в переводе. На материале серии книг «Tales of Terror» британского писателя Криса Пристли выделены функциональные доминанты текста данного жанра, требующие акцентуации на этапе его предпереводческого анализа с целью адекватного воссоздания в переводе. С художественной точки зрения литература янг-эдалт хоррор предполагает многоплановость сюжета, эмоциональную напряженность, которая чаще всего достигается с помощью элементов «страшного», динамики повествования. При этом язык повествования понятен и современен, что позволяет автору точно передать чувства и эмоции героев, а также создать текст, доступный для подростка. Сделаны выводы о том, что реализация дидактической и психологической функций литературы жанра янг-эдалт хоррор достигается благодаря синкретизму жанровых форм и конвергенции приемов художественной выразительности. Созданию атмосферы «ужасного» способствует высокая степень метафоричности, аллюзивности и символичности повествования. В переводе данные характеристики получают дополнительное выдвижение для экспликации семантики «ужасного», что приводит к повышению степени экспрессивности переводного текста.

Ключевые слова: категория «ужасное», янг-эдалт хоррор, перевод, аллюзивность, метафоричность, символичность, мотив смерти, Крис Пристли.

Для цитирования: Бармина Е.А. Янг-эдалт хоррор как проблема перевода / Е.А. Бармина, О.Г. Скидан, А.И. Фортун // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 27–35. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15768285>.

Введение. Эстетические идеи в истории художественного развития человечества часто становятся отдельными эстетическими категориями, отражающими самые разные изменения в восприятии и искусства, и философии, и человека в целом. Процесс осмысления эстетических категорий позволяет выявить, как именно искусство взаимодействует с обществом, какие ценности являются доминирующими в определенные исторические моменты. Историческое рассмотрение эстетической категории «ужасное» доказывает ее присутствие в литературе всех эпох. Ужас служит как средством развлечения, так и исследования человеческой природы и социальных реалий. Разнообразие подходов к пониманию данной категории в отечественной и зарубежной литературных традициях подчеркивает ее многогранность и важность в культурной истории человечества.

«Ужасное» в некоторой степени перекликается с категориями «страшное» и «трагическое», однако имеет иную природу. Страх обусловлен эмпирической опасностью, в то время как ужас связан с трансцендентным, с «тоской бытия и небытия» [2, с. 47]. «Трагическое», как правило, связано с надеждой на разрешение конфликтов и

возможностью положительных изменений в будущем. «Ужасное» же погружает в состояние безысходности и безнадежности. Если «трагическое» может вдохновлять и возвышать человека, подчеркивая его способность противостоять обстоятельствам и находить в себе силы и мужество для борьбы, то «ужасное» превращает человека в жертву обстоятельств. В этом контексте ужас становится не просто эмоциональным состоянием, а глубоким экзистенциальным кризисом, в котором теряется сам смысл борьбы.

Особую роль категория «ужасное» играет в истории развития детской литературы, так как элементы «ужасного» издавна использовались как инструменты для формирования моральных ценностей. Например, в сказках братьев Гримм страшные наказания для злодеев демонстрировали закон сказочной справедливости: зло всегда наказывалось, а добро вознаграждалось, даже если это проявлялось в гротескных или шокирующих формах. Элементы ужаса в детских сказках не только пугали, но и укрепляли идеи справедливости и морали. Начиная с XIX века «ужас» становится способом борьбы с подростковыми страхами и переживаниями, инструментом, формирующим морально-этические императивы.

В данной статье в центре внимания исследователей находятся особенности воплощения категории «ужасное» в современном литературном жанре – янг-эдалт. Направление современной массовой культуры янг-эдалт возникло в конце XX – начале XXI веков. В США литература янг-эдалт (young adult literature) предназначена для людей в возрасте от 12 до 18 лет. Существующий в России термин «книги для подростков» используется для маркировки литературы, предназначенной для детей среднего школьного возраста (от 11 до 13 лет). Термин «янг-эдалт», вошедший в отечественный литературный обиход относительно недавно, не только более точно обозначает целевую аудиторию, но и постепенно приобретает признаки самостоятельного жанра. Подтверждением служит популярная серия романов о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг. Являясь представителями фэнтези литературы, романы совмещают в себе признаки других жанров, например, романа воспитания, детектива, а также представляют собой пример трансмедийного повествования [9]. Можно предположить, что с этой серии и начинается формирование литературы янг-эдалт как отдельного жанра, в котором тема смерти и страха становится одной из центральных.

Исследователи отмечают, что литература в жанре янг-эдалт отличается простотой и легкостью изложения, авторы часто опираются на известные литературные, фольклорные архетипы и мифы [3]. Тем не менее, поднимаемые в ней темы порой совсем не простые, например, тема взросления [8]. Особенность повествования заключается во «внутренней фокализации» [4, с. 205]: восприятие текста читателем осуществляется как бы совместно с главным героем, часто подростком, т.е. через призму человека, находящегося на пути самоидентификации. Причем потенциальная литературная ценность подобного повествования получается такой же, как и в случае «взрослых» рассказчиков.

Одним из наиболее активно развивающихся направлений литературы янг-эдалт является литература ужасов [10], все многообразие которой можно обозначить термином янг-эдалт хоррор. С художественной точки зрения литература янг-эдалт хоррор предполагает многоплановость сюжета, эмоциональную напряженность, которая чаще всего достигается с помощью элементов «страшного», динамики повествования. При этом язык повествования понятен и современен, что позволяет автору точно передать чувства и эмоции героев, а также создать текст, доступный для подростка. Сохранение этих особенностей составляет основу перевода произведений в жанре янг-эдалт хоррор, что ставит перед переводчиком важную задачу: добиться равенства реакции при сохранении символичности и метафоричности описания.

Целью данного исследования является выявление функциональных доминант текста жанра янг-эдалт хоррор на этапе его предпереводческого анализа с целью обеспечения адекватной актуализации его прагматического потенциала в переводе [1].

Материалы и методы исследования. В качестве материала исследования выбраны три книги из серии «Tales of Terror» британского писателя, номинанта премии Эдгара По, Криса Пристли, а также их переводы на русский язык, выполненные Дмитрием Карельским (2021 г.) и Натальей Александровой (2023 г.).

Каждая книга цикла представляет собой сборник историй, рассказываемых молодым, неопытным и невинным слушателям, а сам рассказчик представляется как тревожная и даже зловещая фигура (эксцентричный дядя, неизвестный ночной гость, странная Женщина в белом). Встреча юного слушателя и рассказчика происходит в типичной для готического произведения обстановке: старый дом в мрачном лесу, заброшенная гостиница у штормящего моря, поезд, внезапно останавливающийся перед темным туннелем посреди пустынного пейзажа. Каждая сказка заканчивается смертью одного или нескольких персонажей. Более того, смерть как бы становится доминирующим персонажем, возможно и самим рассказчиком. В «Страшных сказках дядюшки Монтегю» и «Страшных сказках с черного корабля» рассказчики – живые мертвецы, а в «Страшных сказках Женщины в белом» присутствует аллегорическая фигура смерти. Юные герои, попадающие в беду, часто страдают от чувства одиночества, отверженности, их не понимают, или они разлучены с родителями. Чувство страха усиливается, потому что эти переживания близки героям-слушателям. Пристли развивает заложенную Эдгаром По тему раздвоенного «я». С одной стороны, детская непосредственность и еще неполное понимание самого себя становятся причиной уязвимости и незащитности персонажей Пристли. С другой стороны, отсутствие самоопределения может обернуться разрушительной силой.

Исследуемая серия написана в русле готической традиции, возвышенность которой предполагает новое отношение к языку «ужаса». В контексте данной традиции рассказы Криса Пристли о смерти и сверхъестественном можно рассматривать как истории взросления. Они готовят героя к тому, чтобы он вошел в комнаты с привидениями, узнал истории о своей семье, понял больше о самом себе и о человеческой природе в целом. Несмотря на то, что в этих историях рассказывают о самых страшных вещах, например, о детях, отравленных безумным отцом, основной посыл – это надежда на то, что все можно преодолеть. Так, в «Страшных сказках с черного корабля» акцент делается на освобождении детей от демонического влияния преступления, а в «Страшных сказках Женщины в белом» – на восстановлении семейных уз. Красной линией проходит мысль о том, что злодеяния нельзя игнорировать или забывать, иначе они будут повторяться снова и снова.

Функциональная разноплановость анализируемого материала требует комплексной методики анализа. Для выявления функциональных доминант текста используются лингвостилистический, контекстуальный, интерпретативный анализ оригинала, а также элементы концептуального анализа. Для оценки адекватности переводческих решений, направленных на воспроизведение стилистики «ужасов» в переводе, используется сопоставительный переводческий анализ.

Основная часть. Парадоксальность популярности хоррора заключается в том, что внимание читателя привлекает то, что в обычной жизни вызывает страх или отвращение. Следовательно, чем подробнее прорисованы детали, способствующие созданию эффекта «страшного», тем больше читатель погружается в историю. В переводе текстов данного жанра с английского языка на русский эта особенность воплощается в повышении степени экспрессивности переводного текста за счет гиперболизации соответствующих данной эстетике чувств, эмоций, действий, предметов, сил и т.п.

«*The thing that Arthur had chased away had dissolved into the heat haze*» [16, с. 109] / «*Тварь, которую спугнул Артур, растворилась в дрожащем мареве*» [11, с. 185]. «*But she could see now that it was no cat, but something else – something not at all right*» [16, с. 70] / «*Но тут она поняла, что это был вовсе не кот, а что-то другое – какое-то немыслимо уродливое существо*» [11, с. 118].

В данных примерах десемантизированное слово (*the thing*) и словосочетание с широким объемом значения (*something not at all right*) в переводе конкретизируются за счет использования коннотативно маркированных единиц, что способствует экспликации и, соответственно, усилению семантики ужасного.

«*Harriet peered at the figures. There was something disturbing about them*» [16, с. 67] / «*Харриет пристально рассмотрела фигурки. В них было что-то жутковатое*» [11, с. 62]. «*Full horror of the injuries was now all too apparent*» [16, с. 131] / «*Во всех ужасающих подробностях были видны его увечья*» [11, с. 224].

В приведенных примерах повешение степени экспрессивности переводного текста происходит в результате использования единиц с более ярко выраженной перцептивностью, что позволяет читателю точнее прочувствовать и «увидеть» описываемое в тексте.

Кроме того, в янг-эдалт хорроре очень часто к «страшному» и «жуткому» присоединяется эстетика «ужасного» и даже «безобразного». Исследователи объясняют эту особенность «некоторыми специфическими чертами молодежной культуры, активно использующей обращение к категории «омерзительного» и «скаталогического», в том числе, и для достижения комического эффекта» [5, с. 53].

«*Amid the disgusting, offal-like substance of the creature's body, he could clearly see concentric circles of sharp triangular teeth surrounding its mouth. George leaned forward for a closer look, when the teeth suddenly jerked into action, snapping together with horrible speed, as if it were some infernal machine*» [14, с. 68] / «*Вокруг ротового отверстия улитки в мерзкой, напоминающей требуху плоти явственно виднелись острые треугольные зубы, расположенные концентрическими кругами. Джордж наклонился, чтобы рассмотреть их получше, как вдруг зубы пришли в движение и ужасающе быстро защелкали, будто адский механизм*» [13, с. 122].

Эффект утращения создается за счет сочетания разнородных характеристик при описании существа (*offal-like substance of the creature's body, some infernal machine*). Оно наделяется не только качествами, присущими животному. Акцентируется механический характер его действий (*teeth suddenly jerked into action, snapping together with horrible speed*), что усиливает ощущение неестественности происходящего. Метафорическое сравнение *offal-like substance* работает на усиление эффекта: существо не только пугает, оно вызывает отвращение. В переводе этот эффект реализуется еще более гиперболизировано благодаря конкретизации (*creature – улитка, body – плоть*). Выбор соответствия *механизм* для оригинального *machine* позволяет создать необходимый звуковой образ – металлическое лязганье зубов.

Большинство сюжетов произведений данного жанра связано с мотивом смерти. Страх смерти относится к природным страхам, основанным на инстинкте самосохранения, и является одним из ведущих страхов, возникающих у подростков. Психологи сходятся во мнении, что подобного рода страхи позитивны, поскольку удерживают ребенка от опасных и необдуманных поступков. В страхе есть сила: самосохранение, выживание, активизация жизненных сил, мобилизация, приобретение опыта.

Реализация данной особенности в текстах рассматриваемого нами жанра происходит как через прямые номинации, с помощью лексико-семантических вариантов слов, составляющих ядро данного семантического поля, так и через макабрические метафоры и сравнения, требующие особого внимания в переводе. Причем эксплицитное

воплощение в переводе получают и те составляющие концепта «смерть», которые не имеют прямой вербализации в оригинале. Например:

«Above him the tree died away, ending in a jagged stump, as if it had once been even taller, and in this highest part of the tree, embedded in the bark, were dozens and dozens of small metal objects» [16, с. 23] / «Над тем местом, где он сидел, ствол дерева высох и заканчивался зазубренным пнем – так, будто когда-то дерево было выше, но потом сломалось. Но самое интересное, что в **омертвелую** кору сухой верхушки было вделано множество небольших металлических предметов» [11, с. 36].

Метафорический многослойный образ дерева, который отражает темы памяти, мистической угрозы и неизбежности, адекватно передан в переводе в том числе за счет дополнительной вербализации.

«**Francis's body** was lying on its back ..., one arm over his face as if to defend himself, a dark and cruel redness shimmering horribly at his throat» [16, с. 109] / «...**мальчик был мертв** и лежал навзничь: одна рука на лице, как если бы он пытался защищаться, а на шее – кошмарный кровавый шрам» [11, с. 185].

Слово *body* нейтрально, в нем чувствуется намеренная «холодность», в то время как в переводе в слове *мальчик* уже появляется нотка сочувствия. Это уточнение не изменяет смысла, но усиливает эмоциональную нагрузку, подчеркивая, что трагедия произошла с ребенком. Добавление *мертв* в русском переводе усиливает ощущение беспомощности человека перед злым и таинственным духом.

К сожалению, экспрессивный потенциал макабрической метафоры *a dark and cruel redness shimmering horribly at his throat* не был реализован в полном объеме. Метафора была заменена на более привычное словосочетание *кошмарный кровавый шрам*, хотя и с некоторой компенсацией основной семантики «ужасного» за счет выбора соответствия *кошмарный*. В оригинале рана персонифицирована, она как будто «живая» – еще не запекшаяся кровь блестит при палящих солнечных лучах. В переводе фраза стала более конкретной и менее образной.

Неотъемлемой частью этого жанра являются метафоры, которые могут стать переводческой трудностью. Авторы произведений в жанре янг-эдалт часто используют не просто скрытое образное сравнение, а «буквальную метафору», то есть метафорическое сравнение раскрывается и как элемент языковой игры, и как полноценный образ, и как особый сюжетный ход, создающий интригу произведения. Такая сложная метафора переходит из готической традиции, в которой элементы сверхъестественного (призраки, вампиры, монстры и другие паранормальные существа) часто служат метафорами для внутренних конфликтов и страхов. Поэтому переводчику нельзя опустить такую метафору или заменить кардинально иным художественным образом, поскольку тогда может нарушиться и авторский стиль, и авторская идея. Однако возможна адаптация, продиктованная различиями в строении языка. И такие изменения, хотя, безусловно, и влияют на восприятие произведения, но не нарушают авторского замысла.

Важной составляющей подросткового хоррора является описание звуковых ощущений описываемых действий. Благодаря ономотопее читатель рассматривает картину происходящего не как сторонний наблюдатель, а проживает события наравне с героями. Переводчик при выборе соответствий должен учитывать, что акустические характеристики аллитерируемого звука могут соответствовать в значительной мере лексическому значению слова и тем эмоциям, которые оно вызывает. В приведенном ниже фрагменте ономотопея создается с помощью слова *snip* (букв. – *надрез, ножницы*).

«...she seemed oblivious to him as she squeezed the secateurs in her bony hands and cut through another twig. The blades flashed in the sunlight and slipped through the flesh of the wood with a loud SNIP and there was something hideous about the relish Old Mother Tallow

seemed to take in this cutting» [16, с. 78] / «...ее внимание без остатка занимали садовые ножницы, которыми она с громким "вж-ж-жик" один за другим отсекала отростки древесной плоти. Было что-то отвратительное в том, с каким наслаждением старая мамаша Таллоу предавалась этому занятию» [11, с. 133].

В русском варианте капитализация звукоподражательного элемента компенсируется аллитерацией (ножницы – вжик). Звуковой эффект, безусловно, является важным элементом, поскольку позволяет усилить атмосферу тревоги по поводу неестественной увлеченности мамыши Таллоу. Звук передает ощущение резкости и даже агрессии в ее движениях. Тревожный и зловещий характер происходящего усиливается метафоричностью описания. Автор делает акцент на органичности дерева, изображая его не просто как растение, а как нечто живое (*the flesh of the wood*). В переводе этот эффект воссоздается благодаря выбору адекватных метафоричных соответствий (*отростки древесной плоти*).

Характерной чертой янг-эдалт хоррора является присутствие в тексте описаний пейзажа, создающих тревожную атмосферу или необходимый эмоциональный фон. Среди средств воссоздания подобных описаний в переводе преобладают эмотивы и глаголы эмоциональной реакции, при этом степень экспрессивности текста перевода становится выше. Отчасти данное явление можно объяснить различием в строе языков. В отличие от «западных» языков русский язык уделяет эмоциям больше внимания и имеет более разнообразный спектр лексических средств для их описания.

*«The Atlantic Ocean was **wild** and flecked with white foam. **Brooding** clouds capped the far hills and a **fierce** wind whistled round the eaves of the house and bullied the few **twisted** trees that stood about it» [15, с. 81] / «Атлантический океан **ярился** и шел пятнами белой пены. На дальние холмы опустились **зловещие** облака, а **неустовый** ветер свистел под карнизом и издевался над немногими **согбенными** деревьями, росшими у дома» [12, с. 132].*

Примером удачной замены для воссоздания тревожной атмосферы оригинала является выбор глагола эмоциональной реакции «ярился» в качестве соответствия для прилагательного *wild*. В силу меньшей частотности его употребления в русском языке (по сравнению с более высокой частотностью прилагательного той же семантики) возрастает степень его экспрессивности. Закон экспрессивно-стилистического согласования также требует использования в ближайшем окружении дополнительных элементов, обладающих повышенной экспрессивностью, что объясняет выбор в переводе соответствий более высокого стиля, чем в оригинале (*brooding* – *зловещие*, *fierce* – *неустовый*, *twisted* – *согбенными*).

В литературе янг-эдалт часто встречаются отсылки к произведениям мировой культуры. Переводчику нужно решать, какие элементы оставить без изменений, а какие адаптировать для читателей другой культуры. Чаще всего, аллюзия, которая вызывает у англоязычного читателя необходимые автору эмоции, нуждается в дополнительном пояснении в переводческом примечании.

Крис Пристли часто ссылается на произведения именно готической и романтической литературы, что помогает установить параллели между его персонажами и известными литературными героями «страшных» произведений. Это может быть как прямая цитата, так и упоминание сюжетных линий или тем.

В исследуемой серии сказок звучат аллюзии на произведения готической и романтической литературы: «Сказание о старом мореходе» Сэмюэла Колриджа, «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» Эдгара По, «Безжалостная красавица» Джона Китса и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Необъяснимая жестокость, на которую способны некоторые герои этих произведений, является неотъемлемой частью всех конфликтов. Их жестокость становится рефреном и напоминает о так называемом

готическом методе преувеличения, предполагающем использование готических мотивов, таких как «боль, болезнь и смерть», для создания «сильных эмоций ужаса» [7].

Сохранение прямых отсылок в переводе текстов данного жанра оправданно, несмотря на присутствие переводческого комментария. Отношение к подобным добавлениям в тексте неоднозначное, так как они увеличивают объем перевода и служат определенным отвлекающим моментом, что не всегда положительно сказывается на вовлеченности в повествование. Однако, целевая аудитория литературы янг-эдалт хоррор позволяет такое переводческое решение. Это способствует расширению литературного кругозора, возможно, даже стимулирует образовательный интерес.

«She even gave a recital of John Keats "La Belle Dame Sans Merci" one evening after dinner. "O what can ail thee, knight at arms," she had intoned, dressed in a long white gown, "Alone and palely loitering? The sedge has withered from the lake, And no birds sing..."» [15, с. 60] / «Однажды после ужина Лора даже прочла наизусть балладу *La Belle Dame sans Merci* [Безжалостная красавица] Джона Китса. – Зачем здесь, рыцарь, бродишь ты, – нарспев декламировала она, одетая в длинное белое платье, – один, угрюм и бледнолиц? Осока в озере мертва, не слышно птиц [пер. Л. Андрусона]» [12, с. 96].

К дифференцирующим признакам данного жанра можно отнести и особый интердискурс, формируемый с помощью синкретизма жанровых форм (т.е. присутствия элементов таких жанров, как сказка, фэнтэзи, триллер и других). Маркерами интердискурсивности выступают отсылки не к какому-либо конкретному произведению, а к целой типологической модели текстов [6, с. 109] (например, использование такого фольклорного сюжетно-композиционного приема, как ситуация «рассказывания»).

В текстах янг-эдалт хоррор присутствуют приемы, характерные для жанра триллера, например, синтаксические конструкции и детали, создающие и усиливающие напряжение, приемы создания неопределенности за счет тревожного ожидания угрозы, созданной антагонистом, и т.п. В переводе наблюдается повышение степени экспрессивности текста за счет выдвижения этих маркеров.

*«Whatever was making the noise was no longer at the foot of the tree, but had begun to climb it. He could hear the sound of something **thudding into the bark** and then **dragging itself up**, as if a soldier were scaling the tree using **grappling hooks**. He saw with mounting nervousness that the **branches below him were shaking as whatever it was approached**»* [16, с. 24] / «**Существо, чей вой донесся до Джозефа, уже взбиралось на дерево. Джозеф слышал, как кто-то глухо ударяет по дереву, а потом рывком грузно подтягивается, словно наверх лезет солдат, цепляясь за ветки стальными крючьями. От того, как раскачивались ветви, по которым этот кто-то подбирался все ближе и ближе, Джозефу становилось не по себе**» [11, с. 39].

В приведенном фрагменте напряжение создается за счет десемантизированных слов *whatever* и *something*, создающих пугающее ощущение неизвестности. В переводе *существо* производит более ужасающий эффект на читателя за счет конкретизации издаваемого звука (*the noise – вой*); добавления наречия *грузно*, подчеркивающего большой размер существа; использования форм настоящего времени, что позволяет читателю ощутить себя участником описываемых событий; экспрессивной конкретизации глагола и лексического повтора (*whatever it was approached – кто-то подбирался все ближе и ближе*), усиливающих напряжение и ужас.

Заключение. Таким образом, реализация дидактической и психологической функций литературы жанра янг-эдалт хоррор достигается благодаря синкретизму жанровых форм и конвергенции различных стилистических приемов (например, прорисовка художественных деталей, воплощение мотива смерти, использование звукописи, отсылка к готической литературе и др.). Идея необходимости борьбы с внутренними конфликтами и страхами

находит текстовое воплощение в активном использовании средств разных уровней языка (фонетического, лексического, синтаксического). Аллюзивность, высокая метафоричность и символичность повествования также способствуют созданию атмосферы «ужасного». В переводе данные функциональные доминанты получают дополнительное выдвигание для экспликации семантики «ужасного», что приводит к повышению степени экспрессивности переводного текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бармина Е.А. Адаптация текстов жанра young adult как средство актуализации их прагматического потенциала при переводе / Е.А. Бармина, Ю.А. Мороз, О.Г. Скидан // МНКО. – 2022. – №5 (96). – С. 306–309.
2. Бердяев Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев. – М.: АСТ, 2017. – 480 с.
3. Березина А.В. Литература young adult в кругу чтения старшеклассников: результаты теоретико-эмпирического исследования [Электронный ресурс] / А.В. Березина, А.В. Бочарова // Вестник ЧГАКИ. – 2023. – №1 (73). – С. 14–24.
4. Женетт Ж. Повествовательный дискурс / Ж. Женетт // Фигуры. – М.: Издательство им. Сабашниковых. – 1998. – Т. 2. – С. 60–281.
5. Сергиенко (Антипова) И.А. «Страшные» жанры современной детской литературы [Электронный ресурс] / И.А. Сергиенко (Антипова) // Детские чтения. – 2012. – №1 (1). С. 131–147.
6. Чернявская В.Е. Интертекст и интердискурс как реализация текстовой открытости [Электронный ресурс] / В.Е. Чернявская // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – №1. С. 106–111.
7. Burke E.A. *Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful* / E. Burke. – New York: Columbia University Press, 2014. – 192 p.
8. Lawton C.J. *Fictional Escapism and Identity Formation: A Duoethnographic Exploration of Stories and Adolescent Development* / C.J. Lawton, L.K. Cain // *The Qualitative Report*. – 2022. – Vol.27. – №12. – DOI: 10.46743/2160-3715/2022.5742.
9. Mygind S. *Young Adult Literature: Transmedia Transformations* / S. Mygind. – Cambridge: Cambridge University Press, 2023. – 114 p.
10. Peradze N. *Conceptual metaphors in «The Dead of Winter» by Chris Priestley* / N. Peradze // *Online Journal of Humanities ETAGTSU*. – 2024. – № 9. – 16 p. – DOI: 10.52340/PUTK.2024.2346-8149.09.08.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Пристли К. *Страшные сказки дядюшки Монтегю: [для среднего и старшего школьного возраста]* / К. Пристли; пер. с англ. Д. Карельского; ил. Д. Робертса. – М.: Самокат, 2022. – 272 с. : ил. – (Страшные сказки).
12. Пристли К. *Страшные сказки Женщины в белом: [для среднего и старшего школьного возраста]* / К. Пристли; пер. с англ. Н. Александровой; ил. Д. Робертса. – М.: Самокат, 2023. – 256 с. : ил. – (Страшные сказки).
13. Пристли К. *Страшные сказки с Черного корабля: [для среднего и старшего школьного возраста]* / К. Пристли; пер. с англ. Н. Александровой; ил. Д. Робертса. – М.: Самокат, 2023. – 264 с. : ил. – (Страшные сказки).
14. Priestley C. *Tales of Terror from the Black Ship* / C. Priestley; ill. D. Roberts. – 2010. – 256 p.
15. Priestley C. *Tales of Terror from the Tunnel's Mouth* / C. Priestley; ill. D. Roberts. – 2010. – 288 p.
16. Priestley C. *Uncle Montague's Tales of Terror* / C. Priestley; ill. D. Roberts. – 2009. – 256 p.

REFERENCES

1. Barmina E.A., Moroz Yu.A., & Skidan O.G. (2022). *Adaptatsiya tekstov zhanra young adult kak sredstvo aktualizatsii ikh pragmaticheskogo potentsiala pri perevode* [Adaptation of young adult texts as a means of actualizing their pragmatic potential in translation]. *Mir nauki, kultury, obrazovaniya*, (5(96)), 306-309. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2022-596-306-309> (In Russian).
2. Berdyayev N.A. (2017). *Samopoznanie* [Self-knowledge]. AST (In Russian).
3. Berezina A.V., & Bocharova A.V. (2023). *Literatura young adult v krugu chteniya starsheklassnikov: Rezultaty teoretiko-empiricheskogo issledovaniya* [Young adult literature in the reading circle of high school students: Results of a theoretical and empirical study]. *Vestnik kultury i iskusstv*, (1(73)), 14–24 (In Russian).
4. Genette J. (1998). *Povestvovatel'nyy diskurs* [Narrative discourse]. In *Figury* [Figures] (Vol. 2, pp. 60–281). Moscow: Izdatel'stvo im. Sabashnikovykh (In Russian).

5. Sergienko (Antipova) I.A. (2012). "Strashnye" zhanry sovremennoy detskoj literatury ["Horror" genres of contemporary children's literature]. *Detskie chteniya*, (1(1)), 131–147 (In Russian)
6. Chernyavskaya V.E. (2004). Intertekst i interdiskurs kak realizatsiya tekstovoy otkrytosti [Intertext and interdiscourse as the realization of textual openness]. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki* [Questions of cognitive linguistics], (1), 106-111 (In Russian).
7. Burke E. (2014). *A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and the beautiful* (192 p.). Columbia University Press (In English).
8. Lawton C.J., & Cain L.K. (2022). Fictional Escapism and Identity Formation: A Duoethnographic Exploration of Stories and Adolescent Development. *The Qualitative Report*, 27(12), 2938–2955. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5742> (In English).
9. Mygind S. (2023). *Young adult literature: Transmedia transformations* (114 p.). Cambridge University Press. (In English).
10. Peradze N. (2024). Conceptual metaphors in «The Dead of Winter» by Chris Priestley. *Online Journal of Humanities ETAGTSU*, 9, 16. <https://doi.org/10.52340/PUTK.2024.2346-8149.09.08> (In English).

Поступила в редакцию 25.05.2025 г.

YOUNG ADULT HORROR FICTION AS TRANSLATION PROBLEM

E.A. Barmina, O.G. Skidan, A.I. Fortun

The article explores linguistic representation of the ethics of horror in the young adult fiction. The case study of the "Tales of Terror" book series by British author Chris Priestley reveals dominant characteristics of the analyzed texts with the emphasis on their adequate rendering in Russian translation. Genre conventions of young adult horror fiction include a multi-layered plot and emotional tension. At the same time, the language is clear and modern, which allows the author to accurately convey the feelings and emotions of the characters, as well as create a text that is accessible to a teenager. Young adult horror fiction didactic and psychological functions are achieved through the interplay of genres and the convergence of artistic expression means. Richness of metaphor, allusion and symbolic narrative help elevate the scare factor. The additional foregrounding of these dominant characteristics in Russian translation is targeted at making their effect more explicit while enhancing the expressive quality of the translated text.

Keywords: ethics of horror, young adult horror fiction, translation, allusive narrative, metaphoric quality, symbolism, death motif, Chris Priestley.

Бармина Евгения Александровна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Севастопольский государственный университет,
г. Севастополь, Российская Федерация.
Доцент кафедры «Теория и практика перевода и
зарубежная филология» Института общественных
наук и международных отношений.
ORCID: 0000-0002-8255-401X.
E-mail: mar.indigo@mail.ru.

Скидан Ольга Геннадьевна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Севастопольский государственный университет,
г. Севастополь, Российская Федерация.
Доцент кафедры «Теория и практика перевода и
зарубежная филология» Института общественных
наук и международных отношений.
ORCID 0000-0003-3231-1965.
E-mail: skidan_ua@mail.ru

Фортуна Александра Игоревна.

Г. Севастополь, Российская Федерация.
Независимый исследователь.
ORCID 0009-0002-6431-7763.
E-mail: aleksa.fortun@gmail.com

Barmina Evgeniia Alexandrovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Sevastopol State University, Sevastopol, Russian
Federation.
Associate Professor of Department of Theory and
Practice of Translation and Foreign Philology, Institute
of Social Sciences and International Relations.
ORCID : 0000-0002-8255-401X.
E-mail: mar.indigo@mail.ru.

Skidan Olga Gennadyevna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Sevastopol State University, Sevastopol, Russian
Federation.
Associate Professor of Department of Theory and
Practice of Translation and Foreign Philology, Institute
of Social Sciences and International Relations.
ORCID 0000-0003-3231-1965.
E-mail: skidan_ua@mail.ru

Fortun Alexandra Igorevna.

Sevastopol, Russian Federation.
Independent researcher.
ORCID 0009-0002-6431-7763.
E-mail: aleksa.fortun@gmail.com